

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564127>

ЗАДАЧА О РАСПРОСТРАНЕНИИ СФЕРИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

к.т.н., доцент **К.Атабаев**

Андижанский машиностроительный институт

Рассматривается задача о распространения интенсивной сферической взрывной волны в грунте под действием приложенной к границе каверны с первоначальным радиусом r_0 монотонно убывающей нагрузки $\sigma_0(t)$ высокой интенсивности, которая возникает в ближней зоне взрыва вследствие газо- и термодинамических процессов. Грунт при уровне напряжений в несколько килобар моделируется либо «пластическим газом» [1], либо упругопластической средой с жесткой характеристикой разгрузки с учетом необратимых процессов и конечных деформаций. При изучении конечных упругопластических деформаций грунта, в отличие от [1-8], используется деформационная теория [9] с обобщенными определяющими функциями $\sigma = \sigma(\varepsilon)$, $\sigma_i = \sigma_i(\varepsilon, \varepsilon_i)$, где ε , ε_i , σ , σ_i – первые и вторые инварианты тензоров деформаций и напряжений. Причем необратимый процесс разгрузки среды по интенсивности напряжений σ_i согласно [10] принимается зависящим только от ε_i по линейному закону с модулем Юнга E_2 . Кроме того рассмотрен случай, когда $\sigma_i = \sigma_i(\sigma)$ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Функция $\sigma(\varepsilon)$ и $\sigma_i(\varepsilon, \varepsilon_i)$, в процессе нагружения среды представляются в виде [10]

$$(1) \quad \sigma(\varepsilon) = (\alpha_1 - \alpha_2\varepsilon)\varepsilon, \quad \sigma_i(\varepsilon, \varepsilon_i) = \sigma_i^H(\varepsilon_i) - \frac{(\sigma(\varepsilon)+25)}{15} [\sigma_i^G(\varepsilon_i) - \sigma_i^H(\varepsilon_i)] \quad \text{при } \varepsilon < 0,$$

$$(2) \quad \sigma(\varepsilon) = (\alpha_1 + \alpha_2\varepsilon)\varepsilon, \quad \sigma_i(\varepsilon, \varepsilon_i) = \sigma_i^H(\varepsilon_i) + \frac{(\sigma(\varepsilon)-25)}{15} [\sigma_i^G(\varepsilon_i) - \sigma_i^H(\varepsilon_i)] \quad \text{при } \varepsilon > 0,$$

$$(3) \quad \sigma_i^G(\varepsilon_i) = \left(\frac{\varepsilon_i-0,03}{0,02}\right) \cdot \left(\frac{\varepsilon_i-0,04}{0,03}\right) \cdot 20,04 - \left(\frac{\varepsilon_i-0,01}{0,02}\right) \cdot \left(\frac{\varepsilon_i-0,04}{0,01}\right) \cdot 27,18 + \\ + \left(\frac{\varepsilon_i - 0,01}{0,03}\right) \cdot \left(\frac{\varepsilon_i - 0,03}{0,01}\right) \cdot 28,54;$$

$$\sigma_i^H(\varepsilon_i) = \left(\frac{\varepsilon_i - 0,03}{0,02}\right) \cdot \left(\frac{\varepsilon_i - 0,04}{0,03}\right) \cdot 12,84 - \left(\frac{\varepsilon_i - 0,01}{0,02}\right) \cdot \left(\frac{\varepsilon_i - 0,04}{0,01}\right) \cdot 17,23 +$$

$$+ \left(\frac{\varepsilon_i - 0,01}{0,03} \right) \cdot \left(\frac{\varepsilon_i - 0,03}{0,01} \right) \cdot 18,84$$

при $0,01 \leq \varepsilon \leq 0,03$;

$$(4) \quad \sigma_i^g(\varepsilon_i) = 27,69 + 170,2108(\varepsilon_i - 0,033),$$

$$\sigma_i^h(\varepsilon_i) = 17,7 + 170,2108(\varepsilon_i - 0,033) \quad \text{при } \varepsilon_i > 0,33;$$

где α_1, α_2 – заданные положительные постоянные коэффициенты. Для решения задачи применяется аналитический подход, который отличается от используемых в работах [1, 9] методов и позволяет свести задачу к решению интегро-дифференциального уравнения относительно скорости фронта ударной волны $\dot{R}(t)$. Решение задачи построено для заданной произвольно убывающей нагрузки $\sigma_0(t)$. При этом радиус каверны r_0 считается также заданной постоянной величиной, т.е. в процессе решения задачи в первом приближении расширением полости пренебрегается. На основе получаемых аналитических формул проводятся расчеты параметров среды на фронте ударной волны (УВ) на ЭВМ и сопоставления напряжений, массовой скорости пластической и упругопластической сред при малых и конечных деформациях, а также при $\varepsilon^*(r) = \varepsilon_0^*$. [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]

1. В случае рассмотрения задачи в рамках модели «пластического газа» при выполнении первого уравнения (1) с учетом

$$\sigma(\varepsilon) = \sigma_{rr} = \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\phi\phi} = P, \quad \varepsilon = (1 - \rho_0/\rho) > 0$$

(P – давление, ρ_0 – начальная плотность среды) в грунте будет распространяться сферическая УВ $r = R(t)$, на фронте которой грунт мгновенно нагружается нелинейным образом, а за ним в области возмущения происходит необратимая жесткая разгрузка среды, и деформация ε зависит только от координаты r и не зависит от времени, т.е. $\varepsilon = \varepsilon^*(r)$. Тогда уравнения движения, неразрывности, состояния среды, соотношения на фронте $r = R(t)$ и граничное условие (начальные условия нулевые) в переменных Лагранжа имеют вид [21, 22]:

$$(1.1) \quad \rho_0 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = - \left(\frac{r+u}{r} \right)^2 \frac{\partial P}{\partial r}, \quad \frac{1}{3} \frac{\partial}{\partial r} (r+u)^3 = \frac{\rho_0}{\rho} r^2, \quad \varepsilon = 1 - \frac{\rho_0}{\rho} = \varepsilon^*(r) > 0,$$

$$(1.2) \quad \dot{u}^*(t) = \dot{R}(t) \cdot \varepsilon^*, \quad P^* = \rho_0 \cdot \dot{u}^*(t) \cdot \dot{R}(t), \quad P^* = \alpha_1 \varepsilon^* + \alpha_2 \varepsilon^{*2} \quad \left(\dot{R}(t) = \frac{dR}{dt} \right) \text{ при } r=R(t)$$

$$(1.3) \quad P(r, t) = \sigma_0(t) \text{ при } r = r_0, t \geq 0,$$

где u – перемещение, ρ – плотность, P – давление; параметры среды, относящиеся к фронту, обозначены сверху звездочкой.

В этом случае из (1.1) с учетом третьего уравнения (1.2) и выражений

$$(1.4) \quad \varepsilon^*(t) = \frac{1}{\alpha_2} [\rho_0 \dot{R}^2(t) - \alpha_1],$$

$$r = R(t) \approx r_0 + \dot{R}(0)t,$$

$$\varepsilon^*(r_0 + \dot{R}(0)t) = \varepsilon^*(t),$$

после некоторых преобразований получим интегро-дифференциальное уравнение вида

$$(1.5) \quad \frac{d\dot{R}(t)}{dt} = \left\{ -\frac{\alpha_1 \varepsilon^*(t) + \alpha_2 \varepsilon^{*2}(t) - \sigma_0(t)}{\rho_0} + 2R^4(t) \dot{R}^2(t) \varepsilon^{*2}(t) \int_{r_0}^{R(t)} r^2 \left\{ R^3(t) - \right. \right.$$

$$\left. - 3\dot{R}(0) \int_{(r-r_0)/\dot{R}(0)}^{(R(t)-r_0)/\dot{R}(0)} \left[1 - \varepsilon^*(t) \right] (r_0 + \dot{R}(0)t)^2 dt \right\}^{-7/3} dr - 2R(t) \cdot \dot{R}^2(t) \varepsilon^*(t) \int_{r_0}^{R(t)} r^2 \left\{ R^3(t) - \right.$$

$$\left. - 3\dot{R}(0) \int_{(r-r_0)/\dot{R}(0)}^{(R(t)-r_0)/\dot{R}(0)} \left[1 - \varepsilon^*(t) \right] (r_0 + \dot{R}(0)t)^2 dt \right\}^{-4/3} dr \right\} / \left\{ R^2(t) \cdot \left(\varepsilon^*(t) + \dot{R}(t) \frac{\partial \varepsilon^*}{\partial \dot{R}} \right) \times \right.$$

$$\left. \times \int_{r_0}^{R(t)} r^2 \left\{ R^3(t) - 3\dot{R}(0) \int_{(r-r_0)/\dot{R}(0)}^{(R(t)-r_0)/\dot{R}(0)} \left[1 - \varepsilon^*(t) \right] (r_0 + \dot{R}(0)t)^2 dt \right\}^{-4/3} dr \right\}.$$

Уравнение (1.5) решается численно на ЭВМ методом Кутта-Мерсона при выполнении начальных условий $R(0) = r_0$, $\dot{R}(0) = \dot{R}_0$, где \dot{R}_0 определяется из соотношения (1.2) с учетом (1.3) при $t = 0$ [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34].

В случае $\varepsilon^*(r) = \varepsilon^*_0 = \text{const}$ уравнение для $\dot{R}(t)$, в отличие от предыдущего случая, вырождается в обыкновенное дифференциальное уравнение.

2. Решая задачу в рамках упругопластических конечных деформаций среды, исходя из теории [9] с учетом (1) или (2), получим систему уравнений:

$$\begin{aligned}
 \frac{d\dot{R}(t)}{dt} = & \left\{ -\rho_0 \dot{R}^2(t) \varepsilon^*(t) - \sigma_0(t) - 2\rho_0 R^4(t) \dot{R}^2(t) \varepsilon^{*2}(t) \int_{r_0}^{R(t)} r^2 \left\{ R^3(t) - 3\dot{R}(0) \times \right. \right. \\
 (1.6) \quad & \times \left. \int_{(r-r_0)/\dot{R}(0)}^{(R(t)-r_0)/\dot{R}(0)} [1 + \varepsilon^*(t)] [r_0 + \dot{R}(0)t]^2 dt \right\}^{-7/3} dr - 2\rho_0 R(t) \dot{R}(t) \varepsilon^*(t) \int_{r_0}^{R(t)} r^2 \left\{ R^3(t) - 3\dot{R}(0) \times \right. \\
 & \times \left. \int_{(r-r_0)/\dot{R}(0)}^{(R(t)-r_0)/\dot{R}(0)} [1 + \varepsilon^*(t)] [r_0 + \dot{R}(0)t]^2 dt \right\}^{-4/3} dr - 2\dot{R}(0) \int_0^{(R(t)-r_0)/\dot{R}(0)} (r_0 + \dot{R}(0)\tau)^2 \left\{ R^3(t) - \right. \\
 & - 3\dot{R}(0) \times \left. \int_{\tau}^{(R(t)-r_0)/\dot{R}(0)} [1 + \varepsilon^*(t)] [r_0 + \dot{R}(0)t]^2 dt \right\}^{-1} \left\{ -\sigma_i^H \left(-\frac{2}{3} \varepsilon^*(\tau) \right) + \frac{[\sigma(\varepsilon^*(\tau)) + 25]}{15} \right\} \times \\
 & \times \left[\sigma_i^g \left(-\frac{2}{3} \varepsilon^*(\tau) \right) - \sigma_i^H \left(-\frac{2}{3} \varepsilon^*(\tau) \right) \right] - \frac{E_2}{(r_0 + \dot{R}(0)\tau)^2} \left[R^3(t) - 3\dot{R}(0) \times \right. \\
 & \times \left. \int_{\tau}^{(R(t)-r_0)/\dot{R}(0)} [1 + \varepsilon^*(t)] [r_0 + \dot{R}(0)t]^2 dt \right\}^{2/3} + E_2 \left\{ [1 + \varepsilon^*(\tau)] dt \right\} \left/ \left\{ \rho_0 R^2(t) \cdot \times \right. \right. \\
 & \times \left. \left(\varepsilon^*(t) + \dot{R}(t) \frac{\partial \varepsilon^*}{\partial \dot{R}} \right) \int_{r_0}^{R(t)} r^2 \left\{ R^3(t) - 3\dot{R}(0) \int_{(r-r_0)/\dot{R}(0)}^{(R(t)-r_0)/\dot{R}(0)} [1 + \varepsilon^*(t)] [r_0 + \dot{R}(0)t]^2 dt \right\}^{-4/3} dr \right\} \\
 (1.7) \quad & \left. \varepsilon^*(t) = \frac{1}{2c} \left\{ [b - \rho_0 \dot{R}^2(t)] - \sqrt{[b - \rho_0 \dot{R}^2(t)] + 4ac} \right\}, \right.
 \end{aligned}$$

где $\varepsilon^*(t) < 0$, $|\varepsilon^*(t)| > 0,05$ и a, b, c – известные постоянные положительные коэффициенты.

Следовательно, с учетом (1.7) сферическая упругопластическая задача сведена к интегро-дифференциальному уравнению (1.6) относительно скорости фронта волны $\dot{R}(t)$, которое решается численно на ЭВМ [35, 36, 37, 38, 39, 40, 41].

Аналогичные формулы получены при использовании условия предельного равновесия для грунтов, которое в случае движения среды со сферической симметрией представляется в виде:

$$(1.8) \quad \sigma_{rr} - \sigma_{\phi\phi} = -\tau_0 + \mu(\sigma_{rr} + \sigma_{\phi\phi}),$$

где τ и μ связаны с коэффициентом сцепления K и углом ν внутреннего трения соотношениями

$$\tau_0 = 2K \cos \nu, \quad \mu = \sin \nu.$$

3. Расчеты на ЭВМ проведены для случаев, когда профиль действующей на границу сферической каверны $r = r_0$ нагрузки задан в виде [12]

$$(1.9) \quad \sigma_0(t) = \frac{\sigma_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot (t - \tau)}{(K_1 + K_2 - 1) \cdot t - K_1 \cdot K_2 \cdot \tau},$$

(1.10) $\sigma_0 = 10^3, 5 \cdot 10^3$ МПа, $r_0 = 1$ м, $K_1 = 0,00646, K_2 = 0,279, \tau = 1,3$ сек и исходные параметры грунта имеют вид [13, 10]:

$$(1.11) \quad \rho_0 = 2 \frac{\text{кН} \cdot \text{сек}^2}{\text{м}^4}, \quad \alpha_1 = 1,25 \cdot 10^3 \text{ МПа} \quad \alpha_2 = 3,5 \cdot 10^4 \text{ МПа}$$

$$(1.12) \quad \rho_0 = 2 \frac{\text{кН} \cdot \text{сек}^2}{\text{м}^4}, \quad \alpha_1 = 1,2127 \cdot 10^2 \text{ МПа} \quad \alpha_2 = 5,873 \cdot 10^3 \text{ МПа}, \quad E_2 = 2 \cdot 10^2 \text{ МПа},$$

$$\sigma_i^e(\varepsilon_i) = 27,69 + 170,2108 \cdot (\varepsilon_i^* - 0,033), \quad \sigma_i^H(\varepsilon_i) = 17,7 + 170,2108 \cdot (\varepsilon_i^* - 0,033)$$

при $\varepsilon_i^* > 0,033$

$$(1.13) \quad \mu = 0,2504, \quad \tau = 0,09681 \text{ МПа}.$$

Результаты расчетов в виде графиков $P^*, \dot{u}^*, \varepsilon^*$ на фронте сферической волны в зависимости от времени t и координаты r , включая кривые для скорости $\dot{R}(t)$ и радиуса $R(t)$ фронта волны, представлены на рис. 1-2. Причем на рис. 1,2 штриховые и сплошные линии относятся к модели «пластического газа» с исходными данными (1.11) при малых [46] и конечных деформациях среды, а штриховые линии с точками к несжимаемой пластической среде в случае $\varepsilon^*(r) = \varepsilon_0^* = 0,152$.

Из кривых, представленных на рис.2, видно, что уменьшения величин давления P^* , массовой скорости \dot{u}^* и деформации ε^* на фронте сферической волны в зависимости от расстояния r происходят по нелинейному закону. При использовании (1.11), что соответствует водонасыщенному грунту [13], уровень давления (напряжения) в волне на расстоянии $r = 10$ м, начиная с каверны единичного радиуса, по сравнению с величиной амплитуды, действующей на границу каверны нагрузки $\sigma_0 = 10^3$ МПа снижается приблизительно в (6÷7) раза. Кривые распределения давления по координате r (рис.2) и времени t (рис.1) для «пластического газа» (сплошные линии) и несжимаемой пластической среды (штриховые линии с точками) существенных отличий не имеют, а остальные параметры заметно отличаются. В интервалах расстояния $r_0 < r \leq r_1 = 15$ м или времени $0 < t \leq 0,01$ сек в несжимаемой среде, по сравнению с $\varepsilon = \varepsilon^*(r)$, происходит уменьшение (увеличение) величин $\dot{R}, R (\dot{u}^*, \varepsilon^*)$ [42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50].

Параметры взрывной волны P^* , \dot{u}^* , ε^* , \dot{R} , вычисленные по теории малых деформаций, в ближней зоне в зависимости от r (рис.2) приобретают заниженные значения, чем в случае конечных деформаций. Причем величины параметров P^* , ε^* , \dot{R} , рассчитанные по теориям малых и конечных деформации» при $r > 3m$ отличаются между собой в несколько раз.

В рассматриваемом интервале времени $0 < t \leq 0,01$ сек изменения радиуса фронта волны $R(t)$ (рис.1) в зависимости от времени почти не отличаются от прямой линии. Их отличия от прямой составляют $(1 \div 5)$ процента. Следовательно, в данном случае приближенное равенство для $R(t)$, приведенное в (1.4), приемлемо.

Отметим, что во всех случаях характер спада напряжений по r от воздействия сферической волны взрыва существенным образом зависит от профиля нагрузки (1.9) и физико-механических свойств среды, описываемых различными адекватными моделями. Результаты для мелкозернистого песка [10], полученные на основе моделей «пластического газа» и упругопластической среды в двух вариантах с учетом (1.12) и (1.13), показывают, что при $r = 9m$ величина давления по сравнению $\sigma_0 = 10^3$ МПа уменьшается соответственно до уровней $P^* = 210, 90, 65$ МПа, тогда как в предыдущем случае для водонасыщенного грунта имеем $P^* = 180$ МПа. Кривые P^* , $\varepsilon^*(\dot{u}^*, \dot{R})$ для водонасыщенного грунта (рис.1, сплошные линии), полученные в рамках «пластического газа», расположены ниже (выше) соответствующих кривых для песка (рис.1, штриховые линии с точками). При одних и тех же давлениях сухой песок на фронте волны испытывает большую деформацию, чем водонасыщенный грунт [51, 52, 53].

Учет прочностных характеристик упругопластической среды с помощью выражений (1.12) и (1.13) приводит к уменьшению величин давления на фронте сферической волны по сравнению с соответствующими значениями давления на фронте пластической волны. Это обстоятельство обусловлено тем, что при использовании модели «пластического газа» среда обжата со всех сторон одним и тем же давлением, а в упругопластической среде $|\sigma_{rr}| > |\sigma_{\varphi\varphi}| = |\sigma_{\theta\theta}|$. Следовательно модель «пластического газа» позволяет оценить величины напряжения на фронте сферической волны сверху. Аналогичный эффект был обнаружен ранее в работе в процессе решения вышеуказанной задачи с использованием теории предельного равновесия.

Таким образом, учет необратимых упругопластических процессов оказывает заметное влияние на распределения напряжений, деформаций и массовой скорости среды на фронте сферической волны высокой интенсивности, и при оценке нагрузок на сооружения необходимо это иметь в виду [54, 55].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Хожиматов, А. А., & Мухаммадисаков, А. И. (2023). Общая характеристика коррозионно-активных сельскохозяйственных сред. *Scientific Impulse*, 1(8), 1014-1021.
2. Хожиматов А. Innovatsion kultuvak //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 20.
3. Хожиматов А. А. et al. Qishloq xojalik texnikalari metal qismlariga agressiv muhitning ta'siri //international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 496-503.
4. Хожиматов А. А., Мамажонов З. А. Mavsumiy qishloq xo 'jalik texnikalarini ishlatish va saqlash shartlarining texnika sifatiga ta'siri //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 40-45.
5. Hozhimatov A. Analysis of destruction and protection of details of agricultural machinery //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 383. – С. 04064.
6. Беккулов Б. Р., Ибрагимжанов Б. С., Рахмонкулов Т. Б. ПЕРЕДВИЖНОЕ СУЩИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗЕРНИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ //Современные тенденции развития аграрного комплекса. – 2016. – С. 1282-1284.
7. Ибрагимджанов Б. Х., РЕКОМЕНДАЦИЙ П. ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ СПОСОБАМИ ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКИ И НАПЫЛЕНИЯ //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 184-193.
8. Беккулов Б. Р., Ибрагимжанов Б. С., Тожибоев Б. М. Дон куритишининг замонавий курилмалари //Инновацион ривожланиш муаммолари: ишлаб чиккариш, таълим, илм-фан Вазирлик микёсидаги илмий-техникавий анжуман материаллари туплами.-Андижон: АндМИ. – 2017. – С. 381-385.
9. Ибрагимджанов Б. Х. и др. РОТОР ПЛАСТИКАЛАР ҲАРАКАТИНИ БАРҚАРОРЛАШТИРИШ //ТА'ЛИМ VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 323-331.
10. Ибрагимжонов Б. Х., Иминов Б. И., ўғли Зулфиқоров Д. Р. УЗУМБОҒЛАР УЧУН КЎЧМА МЕХАНИК НАРВОНИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ КУЧЛАР ТАХЛИЛИ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 473-480.
11. YO'LDASHEV B., MUKHRIDDIN S. Experimental Assessment of Parameters Influencing Crack Development in Concrete Structures //Science Promotion. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-5.

- 12.Kiliánová K., Kočková P., Kostolányová K. BREAKING BOUNDARIES IN EDUCATION: THE AI (R) EVOLUTION IN THE WORLD OF GRAPHIC DESIGN //ICERI2024 Proceedings. – IATED, 2024. – С. 9286-9292.
- 13.Mamasalievna M. G. Enhancing Engineering Computer Graphics Education: A Focus on AutoCAD Program for Student Learning //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2024. – Т. 30. – С. 26-28.
- 14.Satvoldievna U. D. CURRENT ISSUES OF TRAINING UNDER THE CREDIT-MODULAR SYSTEM //European Journal of Emerging Technology and Discoveries. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 119-124.
- 15.Solijonov K. et al. First record of *Hemiclepsis marginata* (OF Müller, 1773)(Hirudinida: Glossiphoniidae) from the Ferghana Valley, Uzbekistan //Ecologica Montenegrina. – 2024. – Т. 75. – С. 74-84
- 16.Dilfuza U. et al. OILAVIY POLKLINIKALAR HAMSHIRALARINING ISH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA IDENTIFIKATSIYALASH //FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR. – 2024. – Т. 1. – №. 7. – С. 46-49.
- 17.Umarova D. GRAFIK FANLARNI O‘RGANISHDA KOMPYUTER DASTURLARINI O‘QUV JARAYONIGA TATBIQ ETISH MUAMMOLARI //Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions". – 2023.
- 18.Umarova D. S. Possibilities of the AutoCAD Program in Creating Electronic Textbooks for the Course" Engineering and Computer Graphics" //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2023. – Т. 21. – С. 50-53.
- 19.Умарова Д. С. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-1 (92). – С. 38-40
- 20.UMAROVA, D. (2022). *Formation of creative creativity skills among students.* «НАУКА И ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ».
- 21.UMAROVA, D. (2023). *BASIC DUTIES OF DIGITAL PRODUCTION.*
URL: <https://scienceweb.uz/publication/15891>
- 22.Джалилов М. Л., Хаджиева С. С., Иброхимова М. М. Общий анализ уравнения поперечного колебания двухслойной однородной вязкоупругой пластинки //International Journal of Student Research. – 2019. – №. 3. – С. 111-117.
- 23.Джалилов, М. Л., Хаджиева, С. С., & Алижонова, Х. (2024). КОЛЕБАНИЯ КУСОЧНО-ОДНОРОДНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(20), 248-254.
- 24.Каюмов У. А., Хаджиева С. С. НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОРОШКОВЫХ СПЛАВОВ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ СПОСОБАМИ

ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКИ И НАПЫЛЕНИЯ //The 4th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations”(December 29-31, 2020) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2020. 808 p. – 2020. – С. 330.

25. Khadjieva S. S. VIBRATIONS OF PIECE-HOMOGENEOUS PLATES //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 488-496.

26. Хаджиева С. С. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ВАЛОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 446-453.

27. Хаджиева С. С. СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 1574-1580.

28. Хаджиева С. С., Алижонова Х. ВИДЫ ДЕФОРМАЦИЙ И ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИМ СТУДЕНТОВ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 354-356.

29. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ ЭКСКАВАТОРОВ З.Д. Рустамджон сын // ТВОРЧЕСКИЙ ЛЕКТОР. - 2023. - Т. 3. – нет. 34. - С. 179-182.

30. Ибрагимджонов Б. Х. , Иминов Б. Я. , сынок Зульфикаров Д. Р. ВИНОГРАДНИКИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫЙ МЕХАНИК К ЛЕСТНИЦЕ ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДАТЧИК ПОЛНОМОЧИЯ АНАЛИЗ //Образовательные исследования в области универсальных наук. - 2023. - Т. 2. – нет. 2. - С. 473-480.

31. Кадыров З., Зульфиков Д. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЗАПАРИВАНИЯ ПЕТУХА НА КАЧЕСТВО ШЕЛКА-СЫРЦА //Евразийский журнал академических исследований. - 2023. - Т. 3. – нет. 1 Часть 3. – С. 159-165.

32. Мамаджонов З. А., сын Зульфиков Д. Р. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МОРКОВИ НА РЕЖУЩУЮ КРОМКУ // МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНФЕРЕНЦИИ . - 2023. - Т. 1. – нет. 2. - С. 476-481.

33. Хашимов Х.Х. и др. НА ОСНОВЕ РАБОТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ ЭКСКАВАТОРОВ ПРОТИВ АБРАЗИВНОГО ПОЕДА ЗУБОВ СВИНЕЙ //Учебные исследования в области универсальных наук. - 2023. - Т. 2. – нет. 1 СПЕЦ. - С. 386-391.

34. Мамаджонов З.А. и др. АНАЛИЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ ЭКСКАВАТОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ //МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ. - 2023. - Т. 1. – нет. 2. - С. 482-487.

35. Рустамджон огле З.Д. МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЗУБЬЕВ ЛОЖКИ ЭКСКАВАТОРА // Новости Образование : исследование в XXI веке . - 2024. - Т. 2. – нет. 20. - С. 255-262.

36. Жуманиязов К., Мардонов Б., Эркинов З., Парпиев Х. Определения закона движения шарика, регулирующего равномерное распределение крутки вдоль пряжи / Изв.ВУЗов. Технология легкой промышленности. – Санкт Петербург, 2016. -№3. С. 27-30.
37. Эркинов З., Парпиев Х., Мелибоев У., Азизов И. Устройство для кручения пряжи / Перспективные изобретения и полезные модели Республики Узбекистан. -ПВРУз. 2011г. -№2. С. 196-197.
38. Yusupova, R. K. (2023). Advantages and disadvantages of compact yarn devices on spinning machines. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(2), 458-466.
39. Рузматов, Ш., Юсупова, Р. К. (2024). ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КРУЧЕНОЙ НИТИ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(20), 292-299.
40. Юсупова, Р. К. (2023). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КРУЧЕНОЙ НИТИ. *Научный Фокус*, 1(7), 507-516.
41. Юсупова, Р. К. (2023). УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТРОЙСТВА КРУТИЛЬНОЙ МАШИНЫ. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 6(3), 163-171.
42. Rano Y., Asadillo U., Go'Zaloy M. HEAT-CONDUCTING PROPERTIES OF POLYMERIC MATERIALS // *Universum: технические науки*. – 2021. – №. 2-4 (83). – С. 29-31.
43. Эрматов К. М. Обоснование параметров приспособления к хлопковой сеялке для укладки фоторазрушаемой пленки на посевах хлопчатника. Автореф. канд. дисс. Янгиюль, 1990. – 1990.
44. Эрматов К. М. Вращающий момент бобины с пленкой // *Высшая школа*. – 2017. – №. 1. – С. 117-118.
45. Шакиров Б.М., Абдухалилов О.А. Ё., Сирочов А.М. Ё. НАСОС СТАНЦИЯЛАРНИНГ СУВ ОЛИБ КЕЛУВЧИ КАНАЛИНИНГ ГИДРАВЛИК ҲИСОБИНИ БАЖАРИШ ВА ЧЎКИНДИЛАР БИЛАН КУРАШИШ (УЛУҒНОР НАСОС СТАНЦИЯСИ МИСОЛИДА) // *Academic research in educational sciences*. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 183-189.
46. Шакиров, Б., Эрматов, К., Абдухалилов О., & Шакиров, Б. (2023). ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ НАКАВИТАЦИОННЫЙ И ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС. *Scientific Impulse*, 1(5), 1737–1742. Retrieved from <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/3297>.
47. Kobuljon Mo'minovich, E. ., Bobur Mirzo, S. ., & Oltinoy, Q. . (2023). BOMBA KALORIMETR ISHLASH JARAYONI VA XISOBI. *Scientific Impulse*, 1(5), 1800–1804. Retrieved from <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/3320>.

48. Шакиров Б. М. и др. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО СНИЖЕНИЮ ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 18-22.
49. o‘g‘li Shakirov B. M. B., qizi Shokirova N. M. THE CONCEPT OF “FAMILY” IN PHRASEOLOGY //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1 SPECIAL. – С. 497-500.
50. Qayumov U. A., Qosimov K. Z. IKKI QAVATLI PNEVMATIK QURITISH USKUNASI MISOLIDA MAYIZ TAYYORLASH UCHUN UZUMNING URUG ‘SIZ NAVLARINI ZAMONAVIY USKUNALARIDA QURITISH TEXNOLOGIYASI TAHLILI //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 20-23.
51. Qosimov K., Bekkulov B., Qayumov U. DEVELOPMENT OF A MODERN PNEUMATIC DRYER AND PROSPECTS FOR ITS SOLAR-TYPE WORKING PRINCIPLE //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 200-205.
52. Qayumov U. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF A MODERN PNEUMATIC DRYER OF SOLAR RADIATION TYPE AND THE PRINCIPLE OF ITS OPERATION //Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 7. – С. 107-109.
53. Беккулов Б. Р., Атабаев К., Рахмонкулов Т. Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ШАЛЫ В СУШИЛЬНОМ БАРАБАНЕ //Бюллетень науки и практики. – 2022. – Т. 8. – №. 7. – С. 377-381.
54. Атабаев К., Мусабаев Б. М. ЗАДАЧА О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВОЛН В БЛИЗИ РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ПОЛОСТИ ПРИ КАМУФЛЕТНОМ ВЗРЫВЕ //Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 1150-1153.
55. Беккулов Б. Р., Собиров Х. А., Рахманкулов Т. Б. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ШАЛА //Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы. – 2020. – С. 429-438.